

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARINING SUN‘IY INTELLEKT ASOSIDA INNOVATSION METODIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

Maxammatova Marjona Sherali qizi¹, F.H. Aminova²

¹“Profi University” Navoiy filiali Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

²Ilmiy rahbar: “Profi University” Navoiy filiali Pedagogika va psixologiya kafedrasini mudiri,
dotsent, p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628923>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining sun‘iy intellekt asosida innovatsion metodik tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Sun‘iy intellekt texnologiyalarining ta‘lim jarayonidagi o‘rni, pedagogic faoliyatga integratsiyasi, innovatsion metodlarni shakllantirishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish uchun sun‘iy intellektdan foydalanishning samarali mexanizmlari asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Sun‘iy intellekt, boshlang‘ich ta‘lim, raqamli ta‘lim, raqamli pedagogika.

Абстрактный. В данной научной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития инновационной методической подготовки будущих учителей начального образования на основе искусственного интеллекта. Анализируется роль технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе, их интеграция в педагогическую деятельность, а также возможности формирования инновационных методов обучения. Обосновываются эффективные механизмы использования искусственного интеллекта для развития профессиональной компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: искусственный интеллект, начальное образование, цифровое образование, цифровая педагогика.

Abstract. This scientific article examines the theoretical and practical aspects of developing the innovative methodological training of future primary school teachers based on artificial intelligence. The role of artificial intelligence technologies in the educational process, their integration into pedagogical activity, and their potential for shaping innovative teaching methods are analyzed. Effective mechanisms for the use of artificial intelligence to develop the professional competence of future teachers are substantiated.

Keywords: artificial intelligence, primary education, digital education, digital pedagogy.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar bilan birga, ta‘lim-tarbiya jabhasida amalga oshirilayotgan islohotlar ham muhim ahamiyatga egadir. Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarish mexanizmini takomillashtirish bo‘yicha aniq belgilangan vazifalarni ishlab chiqishni taqazo etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi “Umumiy o‘rta ta‘lim to‘g‘risida”gi 140-son qarori, 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta‘limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3931-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda “Xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarini tashkil etish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-son qarori, 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risi”da PF-57-12-son, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son, 2022-yil 11-maydagi “2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-134-son farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish¹ strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-358-sonli qarori bilan 2030-yilgacha sun‘iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish¹ strategiyasi tasdiqlandi. Unda sun‘iy intellektga asoslangan dasturiy mahsulotlar va xizmatlar ulushini ko‘paytirish, texnik infratuzilmani kengaytirish, kadrlar salohiyatini oshirish kabi qator chora-tadbirlar belgilangan, hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar ijrosini taminlashda ushbu tadqiqot ish natijalari muayyan darajada xizmat qiladi.

Sun‘iy intellekt (SI) bugungi kunda ilm-fan, texnologiya va jamiyatda eng muhim innovatsion texnologiyalardan biriga aylangan. Uning tezkor rivojlanishi turli sohalarda, jumladan, sanoat, tibbiyot, moliya, transport va ta’limda sezilarli o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. SI texnologiyalari ma’lumotlarni tezkor qayta ishlash, qarorlar qabul qilish, tahlil qilish va boshqa ko‘plab sohalarda samarali ishlatilmoqda. Xususan, ta’lim tizimida SI ning qo‘llanilishi, o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda, ta’lim sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega.

Demak, SI ta’limda qo‘llash bilan birga pedagoglarning roli masalasini TechTrends (2022) tizimli sharhida takidlanishicha, ta’limda sun‘iy intellektni muvofaqiyatli tadbiq etish uchun texnologiyalarni yaratish, rivojlantirish va integratsiya qilish jarayonlarida o‘qituvchilarning bevosita ishtiroki zarur. Shu bilan birga, bo‘lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jaraonida SI vositalaridan foydalanish masalalariga qaratilgan tadqiqotlar halicha etarli emas. Bu esa mazkur sohada ko‘proq tajribaga asoslangan tadqiqotlarni amalga oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

SI texnologiyalarining ta’limga integratsiyasi o‘quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida tahlil qilish, ularga individual yondashuvni yo‘lga qo‘yish va o‘qituvchilarga pedagogik jarayonni samarali boshqarishda ko‘maklashish imkonini beradi. Shuningdek, bunday texnologiyalar o‘qituvchilarga har bir o‘quvchini chuqurroq tushunish va ularning qobiliyatlarini aniqlash imkoniyatini taqdim etadi. Sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalari har yili ta’lim sohasiga chuqurroq kirib bormoqda. O‘z navbatida, Ilon Mask 2025-yil oxiriga kelib sun‘iy intellekt modellari har qanday odamdan aqlli roq bo‘lishini bashorat qilmoqda. Uning fikricha, sun‘iy intellekt 2030-yilga borib barcha odamlarning aql-zakovatidan oshib ketishi ehtimoli 100% ni tashkil qiladi. Generativ AIning o‘sishi va ChatGPT kabi yirik til modellarining keng qo‘llanilishi ushbu texnologiyaning roli haqida yangi munozaralar to‘lqinini keltirib chiqarmoqda. Rossiyada SIning ta’lim sohasiga kirib borish darajasi hali ham past.

Bundan tashqari, metodik tayyorgarlikda reflektiv yondashuv ham muhim o‘rin tutadi. O‘qituvchi sun‘iy intellekt vositalarini qo‘llashdan oldin va keyin o‘z faoliyatini tahlil qilishi, natijalarni solishtirishi, o‘quvchilar muvaffaqiyatiga qanday ta’sir qilganini baholay olishi lozim.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida» qarori (2021 yil 28 dekabr, PF-6328).

Bu esa o'qituvchining o'z ustida ishlashi, doimiy rivojlanishga intilishi va pedagogik jarayonda innovatsiyalarni ongli ravishda qo'llay olishini ta'minlaydi.

Nazariy jihatdan qaralganda, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tayyorgarlik jarayoni tizimli, bosqichma-bosqich va integratsiyalashgan shaklda olib borilishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, pedagogik ta'lim mazmunining qayta ko'rib chiqilishini, zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilishini taqozo etadi. Rivojlangan davlatlar tajribasida pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonida sun'iy intellekt vositalari, raqamli o'quv resurslari, elektron platformalar, tahliliy algoritmlar asosida o'rgatish keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonning ta'lim tizimi ham ushbu global tendensiyalardan chetda qolmasligi lozim.

Bugungu kunda ta'limni rivojlantirish ilmiy-metodik markazi tomonidan ham ta'limni raqamlashtirish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bularga misol tariqasida manfaatdor vazirlik va tashkilotlar bilan hamkorlikda “Raqamli ta'lim resurslari va ulardan foydalaniladigan dasturiy vositalarga qo'yiladigan umumiy talablar” ishlab chiqildi. Ushbu umumiy talablarning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida foydalaniladigan raqamli resurslar va pedagogik dasturiy vositalarning sifat va samaradorligini oshirishdan iboratdir.

Bundan tashqari, Markaz va AQSHning Kolorado Boulder universiteti korporativ boshqaruv kengashi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumini imzolandi. Unga asosan Phet Interactive Simulation platformasidan foydalanish bo'yicha pedagog kadrlar uchun seminar-treninglar o'tkazilmoqda. Sababi, bugungi kunda pedagog nafaqat o'zining fanini chuqur o'zlashtirishi, balki zamonaviy pedagogik dasturiy vositalardan faoliyatida samarali foydalanishi ham muhim sanaladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham bu sohada tizimli islohotlar amalga oshirilib, mamlakatimiz sun'iy intellektni tatbiq etish bo'yicha xalqaro reytingda 17-o'rindan ko'tarilib, hozirda O'zbekiston 188 davlat ichida 70-o'rinni, Markaziy Osiyo bo'yicha esa birinchi o'rinni egallab turibdi.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, bu natijalar sohada qo'yilgan ilk qadamlar samarasidir, ammo oldinda hali ko'p ish turibdi. Shu maqsadda o'tgan yili 2030-yilgacha mo'ljallangan Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi qabul qilindi va Raqamli texnologiyalar vazirligi huzurida maxsus markaz tashkil etildi. “Bugun insoniyat yangi sivilizatsiya bosqichiga –sun'iy intellekt davriga dadil qadam qo'ymoqda. Qaysi soha bo'lmasin, kim bu jarayonda qattiq izlanib, aniq natija qilsa, bir qadam oldinda yursa, marra shuniki bo'ladi”,- dedi davlatimiz rahbari.

Shuningdek, davlatimiz rahbari sun'iy intellekt sohasida kadrlar tayyorlashni eng avvalo maktablardan boshlash kerakligini ta'kidladi. Shu munosabat bilan keyingi o'quv yilidan “Informatika” fani o'quv dasturlariga sun'iy intellektga oid mavzular kiritiladi va maxsus darsliklar ishlab chiqiladi.

Xulosa qilib aytganda bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining innovatsion metodik tayyorgarligini SI vositalari asosida rivojlantirishning pedagogik mohiyati ochib berildi. “Innovatsion metodik tayyorgarlik” tushunchasi o'qituvchining yangi texnologiyalarni egallash, ularni ta'lim jarayonida integratsiya qila olishi va o'quvchilar faoliyatini tahlil qilishda ijodiy yondashuvi sifatida talqin qilindi.

ADABIYOT RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida» qarori (2021 yil 28 dekabr, PF-6328).

- 2.«2022–2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasida raqamli ta’limni rivojlantirish dasturi» (O‘R Hukumati qarori, 2022 yil, №145).
3. «Sun’iy intellektni rivojlantirish milliy strategiyasi» (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 2023 yil).
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining «II asosida ta’lim texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida» buyrug‘i (2023 yil, №B-125).
5. Kalandarova M.Sh. Sun’iy intellekt va bo‘lajak boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarida kreativlik. Inter Education & Global Study, 2024, №8, 259–267.